

УДК 372.879.6

DOI 10.5281/zenodo.18886274

Научная статья

МОТИВАЦИЯ И БАРЬЕРЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

MOTIVATION AND BARRIERS TO ATTENDANCE IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES: RESULTS OF A STUDENT SURVEY

МЕДНИКОВА РЕГИНА ЮРЬЕВНА,

Северный государственный медицинский университет.

НЕКРАСОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА,

Северный государственный медицинский университет.

ТРУХТАНОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА,

Северный государственный медицинский университет.

MEDNIKOVA REGINA YURYEVNA,

Northern State Medical University.

NEKRASOVA SOFIA ANDREEVNA,

Northern State Medical University.

TRUKHTANOVA ANASTASIA ROMANOVNA,

Northern State Medical University.

Научный руководитель: Горянная Надежда Александровна, старший преподаватель кафедры спортивной медицины, лечебной физкультуры и адаптивной физкультуры, Северный государственный медицинский университет.

Scientific Supervisor: Goryannaya Nadezhda Alexandrovna, Senior Lecturer at the Department of Sports Medicine, Medical Rehabilitation, and Adaptive Physical Education, Northern State Medical University.

В статье исследуются факторы мотивации студентов к посещению практических занятий по физической культуре в вузах различной направленности. Авторами были применены методы анкетирования и статистического анализа. Рассматриваются такие аспекты, как влияние формата занятий и материально-технической базы на посещаемость. В результате выявлено преобладание внешней мотивации над внутренней. Основными барьерами являются: слабая инфраструктура и однообразие программ. Установлено, что 74,3 % студентов готовы посещать занятия чаще при внедрении вариативных форматов (фитнес, игровые виды). Обосновывается идея о необходимости модернизации учебного процесса с учетом принципов теории самодетерминации.

This article examines the factors motivating students to attend physical education practical classes at universities across various fields. The authors used survey and statistical analysis methods. They examine aspects such as the impact of class format and facilities on attendance. The study revealed that extrinsic mo-

tivation predominates over intrinsic motivation. The main barriers are poor infrastructure and monotonous programs. It was found that 74,3 % of students are willing to attend classes more frequently if varied formats (fitness, games) are introduced. The article also substantiates the need to modernize the educational process, taking into account the principles of self-determination theory.

Ключевые слова: спорт, университет, мотивация, студенты, физическая культура, посещаемость занятий, теория самодетерминации.

Key words: sports, university, motivation, students, physical education, class attendance, self-determination theory.

Введение.

Актуальность исследования. Физическая культура является обязательной дисциплиной для высшего и среднего образования и направлена на сохранение здоровья студентов, компенсацию дефицита двигательной активности и формирование навыков здорового образа жизни. Однако в последние годы исследователями зафиксирована устойчивая тенденция к снижению посещаемости практических занятий [2, с. 28; 6, с. 57]. Проблема пропусков занятий физической культурой без уважительной причины требует поиска механизмов повышения вовлеченности обучающихся [2, с. 28]. В основе этого явления лежит не столько недисциплинированность, сколько отсутствие мотивации, вызванное несоответствием традиционных форм проведения занятий запросам современной молодежи. Отсутствие вариативности и гибкости программ снижает интерес даже у изначально мотивированных учащихся [5, с. 327; 10, с. 111].

Проблема мотивации к физкультурно-спортивной деятельности рассматривается в психологических и педагогических науках с использованием различных теоретических подходов. Фундаментальное значение имеет теория самодетерминации, согласно которой устойчивая внутренняя мотивация формируется при удовлетворении базовых психологических потребностей в автономии, компетентности и социальной связанности [1, с. 83; 8, с. 152]. Применение этой теории в образовательной практике объясняет, почему жестко регламентированные занятия с унифицированными нормативами могут восприниматься студентами как принуждение [1, с. 84; 8, с. 154]. В свою очередь теория запланированного поведения показывает, что намерение студента посещать занятия складывается из его отношения к предмету, влияния социального окружения и субъективной оценки контроля над процессом [5, с. 327; 12, с. 1115].

Практические аспекты повышения привлекательности дисциплины связаны с использованием соревновательных и игровых методов для создания положительного эмоционального фона и формирования устойчивого интереса к занятиям [9, с. 108]. Однако реализация этих методов в полной степени невозможна ввиду слабой материально-технической базы, износа инвентаря и несоответствия устаревших нормативных требований реальным физическим возможностям студентов, особенно имеющих различные группы здоровья.

Принципы индивидуализации и дифференциации обучения, предполагающие учет личных интересов, уровня подготовленности и соматотипа, в массовой практике реализуются лишь декларативно [3, с. 178; 7, с. 27]. Исследователи также подчеркивают необходимость учета гендерных и индивидуальных психологических особенностей студентов при построении учебного процесса [4, с. 36; 10, с. 111].

Цель исследования — выявить и проанализировать доминирующие факторы мотивации, побуждающие студентов вузов различной направленности посещать практические занятия по физической культуре, а также определить соотношение внешней и внутренней мотивации в их выборе.

Задачи исследования:

1. Выявить и систематизировать мотивационные факторы, влияющие на посещаемость практических занятий по физической культуре среди студентов вузов различной направленности.

2. Провести сравнительный анализ критериев посещаемости (как позитивных, так и негативных) занятий по физической культуре в разных типах вузов.

3. Проанализировать барьеры посещаемости занятий по физической культуре.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в рамках дисциплины «Физическая культура» в различных учебных заведениях.

Материалы и методы.

Выполнено поперечное исследование с целью выявления предпочтений студентов в выборе форматов занятий по физической культуре и их влияния на посещаемость с учётом гендерных различий. Сбор данных проводился в ноябре и декабре 2025 года.

В онлайн-анкетировании приняли участие 108 обучающихся высших и средних профессиональных учебных учреждений из Архангельска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы: Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е. Алексеева), Московский государственный университет (МГУ), Московский политехнический университет (МПУ), Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова), Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), Северный государственный медицинский университет (СГМУ), Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (АКТ(ф) СПбГУТ). В исследование включались студенты 1–4 курсов, посещающие занятия по физической культуре, независимо от группы здоровья, добровольно принявшие участие в анкетировании. Возраст респондентов составил от 17 до 24 лет.

Распределение по полу: 47 юношей (43,5 %), 61 девушка (56,5 %). Количественный состав по вузам: СГМУ — 64 человека (59,3 %), НГТУ им. Р.Е. Алексеева — 18 (16,7 %), САФУ — 11 (10,2 %), МПУ — 10 (9,3 %), обучающиеся из АКТ(ф) СПбГУТ, ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова и МГУ — в сумме 5 человек (4,5 %). Отбор участников осуществлялся методом удобной выборки: ссылка на анкету распространялась через личные контакты авторов в указанных учебных заведениях. Данный метод обусловил неравномерность распределения респондентов (значительное преобладание студентов СГМУ), что учитывалось при интерпретации результатов и является ограничением настоящего исследования.

Основным инструментом сбора данных выступила авторская анкета, разработанная и размещённая на платформе Яндекс Формы. Участие в опросе было добровольным и анонимным. Анкета состояла из 17 вопросов, включавших 7 закрытых вопросов (с выбором одного или нескольких вариантов ответа) и 10 открытых вопросов, позволяющих респондентам дать развёрнутый комментарий. Анкета охватывала следующие содержательные блоки: социально-демографические характеристики (пол, курс, учебное заведение, группа здоровья), частота посещения и мотивация к занятиям по физической культуре, удовлетворённость текущим форматом и инфраструктурой, предпочтения по видам физкультурно-спортивной активности, отношение к внедрению новых форматов и готовность посещать занятия чаще при их появлении.

Обработка полученных данных проводилась с использованием программы Microsoft Excel. Применялись методы описательной статистики: расчет абсолютных и относительных частот (процентных долей) для качественных показателей.

Результаты и их обсуждение.

В результате проведенного исследования выявлено, что из 108 студентов регулярно по-

сещают занятия 54 человека (50 %), нерегулярно — 39 (36,1 %), редко — 4 (3,7 %) и не посещают вообще — 11 человек (10,2 %).

Среди них 48 человек (44,4 %) указали, что основной причиной является формальное выполнение учебных требований: получение зачёта, положительной оценки, сохранение стипендии или просто обязательность посещения. Каждый пятый студент (23 человека — 21,3 %) посещает занятия, чтобы избежать негативных последствий (отработка, отчисление). 17,6 % опрошенных (19 человек) ходят на физкультуру ради собственного здоровья. 9 человек (8,3 %) посещают занятия из-за искреннего интереса и любви к спорту. Небольшая группа (5 человек — 4,6 %) выделила в качестве мотивации личное отношение к преподавателям. 4 человека (3,7 %) прямо указали, что у них нет мотивации.

В результате полученных данных также можно сделать вывод о различии в мотивации студентов разного профиля. Так, в СГМУ (медицинский университет, где дисциплина и посещаемость традиционно жёстко регламентированы) преобладает внешняя негативная мотивация (избегание отработок, долгов, отчисления): 27 человек (42,2 %), внешняя позитивная/нейтральная (зачет, баллы) — 11 (17,2 %), внутренняя позитивная (здоровье, интерес, удовольствие) — 20 (31,2 %), нет мотивации / не посещает — 6 (9,4 %). Среди студентов НГТУ (крупный технический университет с развитой спортивной инфраструктурой) преобладает внешняя позитивная/нейтральная мотивация — 8 человек (44,4 %), внешняя негативная — 1 (5,6 %), внутренняя позитивная — 7 (38,9 %), нет мотивации — 2 (11,1 %). Среди студентов САФУ (классический федеральный университет с широким спектром направлений) преобладает внутренняя позитивная мотивация — 5 (45,5 %), внешняя негативная — 2 (18,2 %), внешняя позитивная/нейтральная — 4 (36,4 %). В МПУ (крупный политехнический университет с жёсткими академическими требованиями) преобладает внешняя позитивная/нейтральная мотивация — 7 (70,0 %), внешняя негативная — 1 (10,0 %), внутренняя позитивная — 2 (20,0 %). В прочих вузах (АГМК — медицинский колледж, ГУМРФ, МГУ) выявлено преобладание внутренней позитивной мотивации — 3 человека (60,0 %), внешняя негативная — 1 (20,0 %), нет мотивации — 1 (20,0 %).

Далее мы выявили, что неудовлетворительное состояние материально-технической базы является наиболее значимой проблемой плохой посещаемости, отмеченной большинством студентов всех вузов. В ответах фигурировали описания непригодных для занятий условий. Данный фактор напрямую влияет не только на мотивацию, но и на безопасность учебного процесса.

Второй по распространённости стала категория однообразия и недостатка вариативности — 31 человек (28,7 %). Студенты указывают на шаблонность, монотонность и отсутствие современных форм активности. Это свидетельствует о декларативности индивидуального подхода и недостаточной гибкости учебных программ.

Каждый пятый опрошенный (22 студента — 20,4 %) выразил недовольство системой нормативов и физических нагрузок. Критика касается как чрезмерной сложности и объёма требований, так и их недифференцированности для студентов с разными группами здоровья. Две сопоставимые по весу категории — негативное восприятие преподавательского состава и фундаментальное неприятие дисциплины — собрали 11 голосов (10,2 %) каждая. Важно отметить, что 16 (14,8 %) студентов не имеют претензий.

Также по результатам опроса выявлено безусловное лидерство командных игр: волейбол (45 студентов — 41,7 %) и баскетбол (39 — 36,1 %), что свидетельствует о высокой популярности игровых видов спорта с элементами соревновательности и командного взаимодействия. Наименее популярными видами активности являются бадминтон (23 — 21,3 %) и лыжи (24 — 22,2 %). Данные показывают, что игровая и соревновательная составляющая являются ключевым мотиватором для студентов, что следует учитывать при проектировании учебных занятий.

На основе анализа 108 ответов студентов о том, что может повысить посещаемость занятий по физкультуре, был выделен ряд предложений. Наиболее популярная категория предложений (41 студент — 38 %) отражает запрос на обновление и расширение перечня видов двигательной активности.

Студенты указывают на необходимость включения современных форматов (фитнес, единоборства, танцевальные направления), увеличения доли игровых и соревновательных элементов, а также преодоления шаблонности в построении занятий. Каждый пятый респондент (22 студента — 20,4 %) связывает повышение посещаемости с улучшением условий проведения занятий: оснащением современным инвентарём, ремонтом и техническим обновлением спортивных залов, обеспечением качественного оборудования для различных видов активности. 15 студентов (13,9 %) акцентируют внимание на важности создания стимулирующих механизмов, выходящих за рамки формального оценивания. Предлагаются как материальные стимулы, так и организационные бонусы (например, возможность досрочного завершения учебного модуля при стопроцентной посещаемости). 14 респондентов (13 %) отмечают необходимость предоставления студентам возможности выбора видов спортивной активности и уровня нагрузок в соответствии с личными интересами, физическими возможностями и состоянием здоровья. 8 человек (7,4 %) указывают на необходимость пересмотра нормативных требований: смягчения или дифференциации нормативов, отказа от устаревших и неэффективных упражнений, внедрения более гибких критериев оценки. 7 % студентов связывают улучшение посещаемости с профессиональными и личностными качествами преподавательского состава (компетентностью, доброжелательностью, умением мотивировать и создавать позитивную атмосферу на занятиях). Незначительная группа студентов (7 человек — 6,5 %) выражает пессимизм относительно возможности повышения посещаемости, предлагая либо полную отмену дисциплины, либо ужесточение административных мер воздействия на не посещающих занятия.

В СГМУ преобладают жалобы, связанные с материально-технической базой и организационными несоответствиями. Ключевыми деструктивными факторами являются санитарно-гигиенические условия и износ инвентаря: 11 студентов (17,2 %) указали на неудовлетворительное состояние помещений (грязь, устаревшее оборудование). Вторым деструктивным фактором является дифференциация нормативных требований: 9 студентов (14,1 %) выразили недовольство игнорированием индивидуальных физиологических возможностей студентов.

В САФУ спектр проблем смещен в сторону содержательного наполнения занятий и эмоционального восприятия. Основным деструктивным фактором является дефицит разнообразия: 27,3 % (3 человека) от численности выборки указали на однообразие программы и малое количество активностей. Это доминирующая претензия в данном вузе.

По результатам опроса можно также сделать выводы о характере мотивации посещаемости. Таким образом:

1. Доминирование негативной мотивации (избегания санкций) в СГМУ. В СГМУ наиболее выраженным фактором, детерминирующим посещаемость, выступает мотивация избегания. Доля студентов, указавших в качестве ключевого мотива стремление избежать административных и академических санкций («отработки», академические задолженности, риск отчисления), составила 42,2 % от общего числа ответов в данной выборке. Данный показатель в 2,3 раза превышает аналогичный в САФУ (18,2 %). Столь выраженная диспозиция мотивов свидетельствует о доминировании внешней негативной регуляции посещаемости в СГМУ над внутренними побуждениями студентов.

2. Выраженность внутренней мотивации в САФУ и прочих вузах. Напротив, наиболее высокий уровень внутренней мотивации зафиксирован у студентов САФУ, а также в группе «прочих вузов», где доля респондентов, руководствующихся интересом к содержа-

нию занятий и потребностью в двигательной активности, составила 45,5 % и 60,0 % соответственно. В СГМУ показатель внутренней мотивации (31,2 %) уступает доминирующему мотиву избегания, что подчёркивает специфику мотивационного профиля студентов данного медицинского вуза.

3. «Отработки» как ключевой мотиватор. Особого внимания заслуживает частота упоминания категории «отработки». В выборке СГМУ данный мотив встречается 27 раз из 64 ответов (42,2 %), что делает его самым частотным конкретным мотиватором во всей совокупности проанализированных данных. Это указывает на то, что система академических задолженностей и необходимость их отработки воспринимается студентами не просто как один из факторов, а как центральный элемент, обеспечивающий текущую явку на занятия, фактически подменяя собой интерес к дисциплине и её содержанию.

4. Среди факторов, негативно влияющих на посещаемость занятий по физической культуре, студенты выделяют несовершенство системы оценивания (20,4 %) и недостаточный учет индивидуальных физиологических особенностей обучающихся (14,1 % в СГМУ), что в совокупности способствует формированию у студентов синдрома академической неуспешности и снижению самооценки [11, с. 129]. Особенно остро это проявляется у лиц с разными группами здоровья, для которых унифицированные требования заведомо невыполнимы [3, с. 178]. Отсутствие ощущения прогресса и мастерства неизбежно снижает внутреннюю мотивацию.

Таким образом, сравнительный анализ мотивационных профилей демонстрирует разнородность факторов, управляющих посещаемостью.

Выводы.

Анализ ответов студентов показал преобладание внешней мотивации над внутренней. Большинство (65,8 %) посещают занятия по физической культуре из-за внешних стимулов. Основными стимулами являются: получение зачёта, сохранение стипендии, а также избегание негативных последствий (отработок, отчисления). Лишь 30,5 % опрошенных руководствуются внутренней мотивацией — интересом к спорту, заботой о здоровье, удовольствием от двигательной активности. Среди студентов 4,6 % выделили в качестве главного мотиватора личное отношение к преподавателю, что указывает на важность человеческого фактора даже в условиях жесткой регламентации.

Одной из главных причин низкой посещаемости студентов является неудовлетворительное состояние материально-технической базы. Когда базовые санитарные нормы не соблюдаются, грязный пол и несвежий воздух в зале становятся более сильным демотиватором, чем сложность нормативов.

По результатам анализа ответов студентов отмечается высокий запрос на модернизацию формата занятий. Обучающиеся хотят видеть современные и вариативные формы активности и предлагают конкретные альтернативы, основанные на принципах выбора и разнообразия. Среди них плавание, теннис, фитнес, единоборства, танцевальные направления, игровые и соревновательные элементы.

В СГМУ доминирует внешняя негативная мотивация (избегание санкций) — она существенно превышает показатели других вузов и превосходит внутреннюю мотивацию, тогда как в САФУ и других учебных заведениях преобладает внутренняя мотивация. Возможной причиной этого могут являться жесткие требования и дисциплинарные взыскания, свойственные высшим учебным заведениям с медицинской направленностью.

В результате исследования установлено, что комплексная модернизация учебного процесса с гибкими программами, улучшенной инфраструктурой и дифференцированной системой оценивания способна существенно повысить посещаемость и вовлечённость студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грузевский В.А., Богослова Е.Г. Внутренняя и внешняя мотивация студентов в физическом воспитании // Современное педагогическое образование. 2023. № 6. С. 82–85.
2. Дианов А.Н., Лейбовский А.Ю. Исследование посещаемости учебных занятий студентами 1 курсов // Гуманизация образования. 2020. № 4. С. 26–33. DOI 10.24411/1029-3388-2020-10117.
3. Забелина Л.Г. Актуальность дифференцированных нормативов при определении физической подготовленности студентов различных соматотипов // Преподаватель XXI век. 2025. № 2, Ч. 1. С. 176–185. DOI 10.31862/2073-9613-2025-2-176-185.
4. Иванов В.Д., Кондакова Ю.П. Проблемы мотивации студентов к физкультурно-спортивной деятельности // Актуальные проблемы педагогики и психологии. 2022. Т. 3. № 11. С. 32–39.
5. Кирсанова А.А., Яткин И.В. Формирование мотивации к занятиям физической культурой у студентов // Молодой ученый. 2025. № 16 (567). С. 326–328.
6. Климова Е.В., Мухаметова О.В. Отношение современной молодежи к занятиям по дисциплине «Физическая культура» в вузе // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения: Гуманитарные исследования. 2024. № 1 (20). С. 55–61. DOI 10.52170/2618-7949_2024_20_55.
7. Комилова М.М. Анализ принципов индивидуализации и дифференциации обучения // Проблемы современной науки и образования. 2022. № 4 (173). С. 26–30.
8. Лабзова И.Ю. Теория самоопределения и её применение в зарубежной образовательной практике // Человек и образование. 2017. № 3 (52). С. 152–156.
9. Плаксина Е.В. Роль соревновательного и игрового метода в формировании положительной мотивации к занятиям по физической культуре у студентов колледжа // Наука и социум: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2021. № 8 (ч. 1). С. 106–110. DOI 10.38163/978-5-6045316-8-6_2021_106.
10. Скриплев А.В. Исследование мотивации к занятиям физической культурой в вузе у студентов первого курса // Здоровье для всех. 2025. № 1. С. 110–115.
11. Хайлова Н. Ю., Сергиенко А. В., Романенко П. И., Резникова Д. А. Влияние самооценки студентов на успешность обучения в вузе // Молодой ученый. 2019. № 32 (270). С. 128–131.
12. Ajzen I. The Theory of Planned Behaviour: Reactions and Reflections // Psychology & Health. 2011. Vol. 26, № 9. P. 1113–1127. DOI 10.1080/08870446.2011.613995.

Поступила в редакцию: 26.02.2026
Принята в печать: 16.04.2026

© Медникова Р. Ю., Некрасова С. А.,
Труханова А. Р., 2026.